

ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЎҚИТИШ СИФАТИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ

Xakimova Muxabbat Fayziyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Innovatsion ta’lim” kafedrası mudiri, pedagogika fanlari
doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991727>

***Аннотация.** Таълимни рақамлаштириш шароитида Ўзбекистон Республикасининг таълим соҳасидаги давлат сиёсати умуминсоний қадриятларнинг устуворлиги тамойиллари, инсон ҳуқуқлари, таълимнинг гуманистик моҳияти, ҳар кимнинг билим олишига бўлган конституциявий ҳуқуқларининг кафолатланиши, таълим олишдан тенг ҳуқуқлилиқдан фойдаланишига таянади.*

***Калим сўзлар:** таълим, рақамлаштириш, олий таълим, сифат.*

Бу борада таълимни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланган: таълим соҳасида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг кафолатланиши; таълим олишда тенглик, шу жумладан, ривожланишида махсус психофизик хусусиятлари бўлган шахсларга, уларнинг соғлиғи ва билим қобилиятларига мувофиқ, асосий таълимнинг барча даражаларида ва қўшимча таълим олишда шарт-шароитлар яратиш; ривожланишида махсус психофизик хусусиятлари бўлган шахсларга махсус таълим олиш учун махсус шарт-шароитлар яратиш ва уларга коррекцияловчи педагогик кўмак бериш; шахснинг таълимга бўлган эҳтиёжларини, шунингдек шахсни шакллантиришда, малакали кадрларни тайёрлашда жамият ва давлатнинг эҳтиёжларини қондириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш. Таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг устувор йўналишлари; сифат, қулайлик, шахсга йўналтирилганлик, мазмун, таълим дастурлари ва таълим йўналишларининг турли-туманлиги ва ҳоказолардир.

Замонавий индустриал дунёга кўшилишга интилиш жадал ўзгариб бораётган меҳнат бозори эҳтиёжларига тез мослашишга қодир рақобатбардош кадрларни етиштириш, ўз навбатида, олий таълим тизимида инновацияларни киритишни талаб қилмоқда. Глобаллашув шароитида мамлакатимизнинг келажагини ташаббускор, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда таълимнинг барча бўғинлари ривожига алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Айниқса, олий таълимни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси қабул қилинди. Концепцияда мутахассисларни меҳнат бозорида ўз ўрнини топа оладиган юқори малакали кадрлар бўлишига қаратилган чоралар белгиланган. Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини-ўзи молиялаштириш тизимида ўтказиш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш, инфратузилмасини яхшилаш, олий таълим билан камров даражасини ошириш ҳам назарда тутилган.

2021 йил 16 июнь куни Президентимиз раислигида олий таълим тизимидаги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилишида айнан юқорида қайд этилган концепция доирасида талайгина ишлар амалга оширилгани қайд этилиб, соҳани сифат жиҳатидан янги поғонага кўтариш бугунги куннинг кечиктириб бўлмас вазифаларидан бири эканлиги уқтирилди. Шу нуқтаи назардан давлатимиз раҳбари соҳадаги қатор устувор

вазифаларни кўрсатиб ўтди. *Биринчиси*, олий таълим муассасалари бошқарув кенгашларининг ролини ошириш ва кафедралар ваколатларини кенгайтириш бўлса, *иккинчиси* ўқув жараёнини бозор талабларига мослаштириб, ишлаб чиқариш билан узвийлигини таъминлаш ва талабанинг ўз устида ишлаши учун муҳит яратишдир. Ўз навбатида, олий таълим муассасаларининг илмий салоҳиятини ошириш, илм-фан ва инновацияни ривожлантириш ҳамда профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун қоғозбозликни камайтириш, соҳани рақамлаштириш орқали бюрократия ва коррупцияни кескин қисқартириш ҳам устувор вазифалардан ҳисобланади. Бу вазифаларни бажариш учун эса, ҳар бир олий ўқув юрти, унинг бошқарув тизимидан тортиб, профессор – ўқитувчилари, таълим жараёнини ташкил этишга дахлдор бўлган ҳар бир ходими ўз вазифаларига масъулият билан қараши шарт. Зеро, юртбошимиз таъкидлаганидек, нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун, аввало, илм-маърифат, юксак маънавият керак. Илм йўқ жойда қоқоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади. Олий таълим муассасаларига академик ва ташкилий-бошқарув бўйича мустақил қарор қабул қилиш ваколатининг берилиши масала ечимига қаратилган энг тўғри йўлдир. Айнан ўқув жараёнини ташкил этишда ўқув режаси ва адабиётлар, фан дастурларини жорий этиш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув юкмаси ҳамда таълим шакллари белгилашни таълим муассасаси бошқарув кенгашига берилиши ва ҳал этилиши орқиб бюрократик тўсиқларни олиб ташлаш учун замин яратади. Шу ўринда айтиш жоизки, бугунги кундаги 815 йўналишнинг 55 % меҳнат бозори талабларига жавоб бермаётгани, айрим йўналишлар бўйича тайёрланаётган кадрлар амалиётда ўз ўрнини топа олмай, бутунлай бошқа соҳаларда ишлаётганлиги бугунги куннинг оғриқли нуқталаридан биридир. Демак, энди олий маълумотли кадрларни тайёрлашнинг мақсадли мезонларини шакллантириш, олий таълим муассасаларидаги ихтисослик йўналишлари, мутахассисликларни ҳудудлар, соҳалар бўйича жорий этилаётган дастурларнинг талаб ва эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда белгилашни тақоза этади.

Кейинги йилларда жаҳонда ва Ўзбекистонда таълимни ривожлантириш, уни тубдан қайта ўзгартиришда аниқ йўналишлар пайдо бўлди. Уларнинг *биринчиси*, таълимни тубдан демократлаштириш; *иккинчиси*, узлуксиз таълим ғояси, сўнг “таълим - бир умрга” ғоясини “таълим - бутун умр давомида” ғоясига алмаштириш; *учинчиси*, бу нафақат мутахассисларни тайёрлаш воситаси, балки жамиятга онгли, фидойи инсонларни етказиб бериш; *тўртинчиси*, таълимнинг глобаллашувига эришиш; *бешинчиси*, таълимни ахборотлаштиришдан иборат.

Таълимни рақамлаштириш шароитида мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳатлар қатори таълим тизимидаги ислоҳотлар ҳам мисли кўрилмаган даражада шиддат билан кетмоқда. Хусусан, кейинги 5 йил мобайнида амалга оширилган чора-тадбирлар, қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар олий таълимни ривожлантириш ва модернизация қилишга қаратилганлиги билан характерлидир. Мазкур ҳуқуқий меъёрий ҳужжатлар Ўзбекистон Республикасида олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва

иктисодиёт тармоқларини ривожлантиришдек долзарб масалаларни ҳал қилишга хизмат қилади.

Таълимга инновацион ёндашув ижтимоий ҳаётнинг яхшиланиши баробарида, фан, техника ва ишлаб чиқариш интеграциясига ва мамлакат тараққиётини жадал ўсишига олиб келди. Айни вақтда рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш имкониятини берувчи инновацион ўқув дастурларини ишлаб чиқилишини таъминлаш вазифаларини ҳам ўртага қўйди.

“Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”нинг “Таълим жараёнига рақамли технологиялар ва замонавий усулларни жорий этиш” бандида замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва таълим технологияларининг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш, бу борада педагог кадрларнинг касбий маҳоратини узлуксиз ривожлантириб бориш учун қўшимча шароитлар яратиш; таълим жараёнларини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш, масофавий таълим хизматларини ривожлантириш, вебинар, онлайн, “blended learning”, “flipped classroom” технологияларини амалиётга кенг жорий этиш; замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида масофавий таълим дастурларини ташкил этиш талаблари белгилаб қўйилган. Олий таълим тизимини комплекс ривожлантириш дастурининг асосий йўналишларидан бири олий таълим муассасасини бошқаришни автоматлаштириш, ўқув жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш бўлиб, буни амалга ошириш учун Жанубий Корея, Буюк Британия, Финдландия, Дания, Россия каби давлатларнинг тажрибасига таянилган ҳолда мавжуд жараёнларни ахборотлаштиришнинг реинженеринг тизимига ўтиш, яъни таълим сифатини ошириш ва автоматлаштириш орқали олий таълим муассасалари фаолиятида кўп такрорланадиган вазифалар учун кетадиган вақтни тежаш режалаштирилди.

Рақамли иқтисодиёт шароитида таълимга инновацион ёндашувларнинг жорий этилиши ижтимоий ҳаётнинг яхшиланиши баробарида, фан, техника ва ишлаб чиқариш интеграциясига ва мамлакат тараққиётини жадал ўсишига олиб келди. Айни вақтда бу рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни назарда тутувчи инновацион ўқув дастурларини ишлаб чиқишни таъминлаш вазифаларини ҳам ўртага қўйдики, бу педагоглардан ўз фанига замонавий ёндашишни, жаҳоннинг илғор мамлакатларида синовдан ўтган самарали усуллардан фойдаланиб, нафақат аудиториядаги, балки аудиториядан ташқари бўлган мустақил таълим жараёнини ҳам талабаларнинг эҳтиёжларини ўрганган, таҳлил қилган ҳолда лойиҳалаштириб ташкил этишни талаб қилмоқда.

Инновация-иктисодий нуқтаи назардан замонавий глобаллашув, рақамли иқтисодиёт ҳамда янги Ўзбекистон куриш шароитида ривожланган мамлакатлар тажрибасида инновацион фаолиятни ташкил қилиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича халқаро тажрибани ўрганиш масаласи нафақат корхона даражасида балки олий таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш ҳамда уларнинг инновацион фаолиятини такомиллаштиришга ҳам хизмат қилади.

Педагогик нуқтаи назардан эса, замонавий таълим тизимида амалга оширилаётган инновацион жараёнлар, аввало, инсон фаолиятининг барча соҳаларида рақамли технологияларидан фаол фойдаланиш билан боғлиқ ва биринчи навбатда таълимнинг сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилгандир. Шу муносабат билан

талабаларнинг касбий инновацион фаолияти тубдан бошқача маъно касб этади. Инновацион фаолиятнинг моҳияти ва мазмуни шундан иборатки, талабалар учун таълим соҳасидаги ҳар қандай янгилик ўқитувчи томонидан амалга оширилгандагини юзага чиқади. Яъни, рақамли таълим жараёнида талабаларни объектдан субъектга айлантириш, биринчи навбатда, ўқитувчининг касбий компетентлигига боғлиқдир.

Маълумки, шу кунга қадар республикамизнинг деярли барча олий таълим муассасаларида талабаларнинг мустақил ишлари илмий журналларни ўқиб-ўрганиш, ўқитувчи томонидан берилган мавзуларга эссе ва рефератлар ёзиш, соҳавий терминларнинг таржимасини бериш ва кроссворд тузиш, тузилган ўқув лойиҳаларини қайта тузиш, берилган статистикани таҳлил қилиш каби вазифаларни бажаришдан иборат эди. Эндиликда эса инновацион ёндашувлар таъсирида мустақил таълимга аудитория ва аудиториядан ташқаридаги таълимни лойиҳалаш (blended learning, flipped classroom (баъзан “flipped course” ёки “flipped learning”, startup), портфолио, кейс-технологиялар, шунингдек, информацион технологиялардан фойдаланган ҳолда талабаларнинг ижтимоий ва касбий компетентлигини шакллантириб боришга йўналтирилган топшириқлар бериш талаблари қўйилмоқда.

Олий таълим муассасаларида бўлажак мутахассисларнинг инклюзив тайёргарлигини ривожлантиришда, педагогик шарт-шароитлар мажмуини ишлаб чиқиш ва асослаш талаб этилади. Психологик-педагогик, фалсафий ва илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ташкилий педагогик шарт-шароитлар қўйилган вазифаларни ечимини топишга қаратилган мазмун, шакл, методнинг объектив имкониятлари мажмуи сифатида қаралади; профессор-ўқитувчи томонидан онгли равишда ташкил этилган педагогик жараённинг олиб борилишига сезиларли даражада таъсир кўрсатади; мавжудлиги, фаолият кўрсатиши ва ривожланишини белгиловчи ташқи объектларга таъсир ва ички ҳолатлар мажмуи қўйилган муаммонинг ечимини белгилайди; педагогик фаолият самарадорлигини оширишга қаратилади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш мақсадида талабаларнинг мустақил ишлаш компетенциясини ривожлантириш учун ўқитувчиларга талабаларнинг мустақил иш топшириқларини бажариш жараёнини тизимли равишда ўз-ўзини назорат қилиш, рақамли таълим комплексида ривожлантириш, талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш учун уларнинг ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, таълим жараёнининг субъектлари ўртасидаги ахборот ўзаро таъсирини ташкил этиш таълимни рақамлаштириш шароитида келажакдаги касбий фаолиятга доимий ёндашув асосида таълим сифатини ривожлантиришнинг асосий тушунчалари ва тамойиллари орқали талабалар ўрганаётган жараённинг умумий ғоясини акс эттирувчи унинг асосий компонентларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштиришдан иборат.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-637 сонли “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-60-сон 2022 йил 28 январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони.
4. Muhabbat H., Bazarova U. M., Mirzaeva M. N. Opportunities for innovation technologies in higher education //International journal on integrated education (IJIE) Indonesia. – 2020. – №. 12.
5. Хакимова М. Ф. Ахборот таълим муҳитида инновация ва рақамли технологияларнинг жорий этилиши //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. NUU Conference 1. – С. 149-152.
6. Hakimova M. Taъlim muассасаларига инновацияларни киритишнинг зарурлиги //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
7. Hakimova Opportunities of innovation technologies in higher education//Архив научных исследований. – 2021.
8. Хусаинов Р.Р. Олий таълимда фанларни ўқитиш сифатини оширишда мустақил таълимнинг роли. // Ж. Замоновий таълим.– Т.,2016. – №4.– Б.25